

METODOLOĢISKĀS IZSTRĀDES PRIEKŠLIKUMS

Šajā pētījumā apskatīti galvenie jautājumi, izstrādājot augsnes monitoringa programmu un uzsvērti iespējamie veidi kā saskaņot nacionālās programmas ar ES Augsnes observatoriju.

MONITORINGA PROGRAMMU PĀRSKATĪŠANA

Izmantojot anketēšanu, tika apkopotas EJP SOIL partneru izmantotās monitoringa sistēmas.

KOPĪGIE AUGSNES VESELĪBAS RĀDĪTĀJI

Pieci kopīgi parametri: augsnes pH, granulometriskais sastāvs, organiskais ogleklis, kalcija/karbonātu saturs un barības vielas. Vēl ir jāsaskaņo paraugu ņemšanas plānošana, teritorija, dziļums, pirmsanalīzes apstrāde un analīžu metodes.

AUTORI

Antonio Bispo, Maria Fantappiè,...
Arwyn T. Jones (2022)

ESOŠO AUGSNES MONITORINGA SISTĒMU APSKATS

LAI PAVĒRTU CEĻU ES AUGSNES OBSERVATORIJAI

Ceļā uz harmonizētu Eiropas augsnis informācijas sistēmu

Identificēt kopīgu pieeju, lai salīdzinātu un saskaņotu nacionālās monitoringa sistēmas un ES Augsnes observatoriju. Izstrādāt etalona vērtības datu interpretācijai.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

EJP SOIL WP6

MONITORINGS

KARTĒŠANA

INDIKATORI UN
ETALONA VĒRTĪBAS

DATU PARVALDĪBA

EU Soil Observatory MONITORINGS

ES INFORMĀCIJAS PANELIS

MONITORINGS
INDIKATORI
DATI

DATU CENTRS

R&I

ATVĒRTS FORUMS

CEĻĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē. <https://ejpsoil.eu>

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 ekspertu no 24 valstīm, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP AUGSNE DARBA PAKA

WP6 AUGSNES INFORMĀCIJA UN ZIŅOŠANA

Darba pakas mērķis ir izstrādāt saskaņotu zināšanu bāzi (uzraudzība, kartēšana, rādītāji un etalonvērtības) un datubāzi, lai uzlabotu Eiropas ieguldījumu starptautiskajos ziņojumos par augsnēm un Eiropas lauksaimniecības politikas ieviešanu.

PROJEKTA KOORDINATORS:

Marija Fantapiè

maria.fantappie@crea.gov.it

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Atbalstīt saskaņotu Eiropas augsnes informāciju un veicināt klimata gudras un ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas prakses ieviešanu.

AUGSNES MISIJA: samazināt pārtuksnešošanos, saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju, novērst eroziju un uzlabot augsnes struktūru un bioloģisko daudzveidību

INOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP AUGSNES PROJEKTA PAKAS NR.6

Nodevums 6.3

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme: Grant
agreement No 862695

